

Revista de Administração da Unimep
E-ISSN: 1679-5350
gzograzian@unimep.br
Universidade Metodista de Piracicaba
Brasil

Pinto de Almeida Bizarria, Fabiana; Oliveira Lima, Alexandre; da Silva, Maria Aparecida;
Rodrigues Sousa, Antonia Marcia; Janes Carneiro, Teresa Cristina
VALORES E MOTIVAÇÕES EMPREENDEDORAS EM DISCENTES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Revista de Administração da Unimep, vol. 15, núm. 3, mayo-agosto, 2017, pp. 26-50
Universidade Metodista de Piracicaba
São Paulo, Brasil

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273754208002>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

**VALORES E MOTIVAÇÕES EMPREENDEDORAS EM DISCENTES DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA**

***VALUES AND MOTIVATIONS ENTREPRENEURIAL STUDENTS OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN DISTANCE EDUCATION***

Fabiana Pinto de Almeida Bizarria (Universidade de Fortaleza) *bianapsq@hotmail.com*

Alexandre Oliveira Lima (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira)
bianapsq@hotmail.com

Maria Aparecida da Silva (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira)
bianapsq@hotmail.com

Antonia Marcia Rodrigues Sousa (Faculdade Luciano Feijão) *bianapsq@hotmail.com*

Teresa Cristina Janes Carneiro (Universidade Federal do Espírito Santo) *bianapsq@hotmail.com*

Endereço Eletrônico deste artigo: <http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen/editor/submissionEditing/1185>

Resumo

Diante do cenário da formação acadêmica cada vez mais virtualizada, a pesquisa considerou a Educação a Distância (EaD) como campo de pesquisa. Essa escolha se deve ao fato de a EaD, pela seu escopo de atuação, constituir cenário para se empreender pesquisas associadas ao caráter cada vez mais dinâmico e interativo adquirido pela modalidade. Como problemática, a investigação considera a emergência do empreendedorismo, que assume maior relevância pelo seu potencial de fazer emergir a criatividade, especificamente relacionada à análise contextual e observação de novas oportunidades e, também, na construção de novas possibilidades de agregar qualidade aos serviços públicos, em função dos valores pessoais que o impulsiona. Assim, buscou-se verificar a influência dos valores pessoais na motivação empreendedora, com base na hipótese de que os valores de autopromoção (poder e realização), em comparação com os valores de autotranscendência (universalismo e benevolência) influenciam mais significativamente as motivações empreendedoras. Realizou-se pesquisa de campo, com dados coletados por meio de questionário adaptado do construto Motivação Empreendedora e da escala Tipos Motivacionais junto a 262 discentes de administração pública - EaD, de uma IES que atua nos estados do Ceará e da Bahia. A análise quantitativa se deu com base nos Mínimos

Quadrados Parciais (PLS-PM), realizado no *software Smartpls – 3.0*. A hipótese levantada foi confirmada: a autopromoção influencia 78,1% das motivações empreendedoras, sendo que a autotranscendência influencia 42%. A necessidade de aprovação não se relacionou com a autotranscendência e recebeu 45,7% de influência da autopromoção. Por sua vez, a autotranscendência influenciou mais significativamente ao desenvolvimento pessoal, em comparação com a autopromoção. Os dados indicam que valores de autotranscendência influenciam de forma mais significativa a necessidade de desenvolvimento pessoal, em comparação com os valores de autopromoção, o que indica um importante caminho para se abordar o empreendedorismo no campo público, no sentido de estimular o desenvolvimento de valores autotranscendentes (com preocupações voltadas à coletividade) em função do estímulo ao desenvolvimento pessoal de administradores públicos. Ao mesmo tempo, pela leitura dos dados a autotranscendência não influencia a necessidade de aprovação, o que pode estar relacionado à influência do empreendedorismo como fenômeno da esfera privada e, também, pela cultura das organizações públicas que desfavorecem a emergência da criatividade e da inovação, seja pela burocratização historicizada, seja pela intensa institucionalização normativa que rege o funcionamento estatal. A esse respeito, acredita-se que refletir sobre mudanças da própria dinâmica valorativa e cultural das organizações possa gerar associação entre necessidades de aprovação (respeito, admiração, reconhecimento) e disposição para realizar ações de cunho coletivo.

Palavras-Chave: Valores pessoais. Empreendedorismo. Administração Pública

Abstract

Against the backdrop of academic increasingly virtualised, the research considered the Distance Education (EAD) as a research field. This choice is due to the fact that distance education, by its scope, be setting to undertake research associated with the increasingly dynamic and interactive nature acquired by mode. As problematic, the research considers the emergence of entrepreneurship, which is more relevant for its potential to bring out the creativity, specifically related to contextual analysis and observation of new opportunities and also the construction of new possibilities to add quality to public services, depending on the personal values that the drives. Thus, we sought to determine the influence of personal values on entrepreneurial motivation, based on the assumption that the self-promotion of values (power and achievement), compared to the self-transcendence values (universalism and benevolence) influence significantly more entrepreneurial motivations. He conducted field research with data

collected through questionnaire adapted construct Entrepreneurial Motivation and scale types Motivational along the 262 students of public administration - distance education, a HEI operates in the states of Ceará and Bahia. Quantitative analysis was based on the Partial Least Squares (PLS-PM), held in SmartPLS software - 3.0. The hypothesis was confirmed: self-promotion affects 78.1% of entrepreneurial motivations, and self-transcendence influence 42%. The need for approval was not related to the self-transcendence and received 45.7% of the influence of self-promotion. In turn, the self-transcending influenced significantly more personal development, compared with the self-promotion. The data indicate that self-transcendence values influence more significantly the need for personal development, compared to the self-promotion of values, which indicates an important way to tackle entrepreneurship in the public arena, in order to stimulate the development of self-transcendent values (with concerns facing the community) as a function of encouraging personal development of public administrators. At the same time, by reading the data to self-transcendence does not influence the need for approval, which may be related to the influence of entrepreneurship as the private sphere phenomenon and also the culture of public organizations that disfavor the emergence of creativity and innovation, either by historicized bureaucratization, either by intense normative institutionalization governing state operation. In this regard, it is believed to reflect on changes evaluative dynamics and cultural own organizations can generate association between approval requirements (respect, admiration, recognition) and willingness to carry out collective nature actions.

Keywords: Personal Values. Entrepreneurship. Public administration

1 Introdução

O contexto profissional indica incertezas sobre o mercado de trabalho em função de mudanças nos ambientes de trabalho e nos perfis profissionais que impactam perspectivas de sucesso no trabalho, especificamente traduzidas pela necessidade permanente de atualização profissional e aquisição de novas competências para atender a um mercado mutável. Dessa forma, nota-se uma busca constante por independência na condução da gestão do percurso profissional, conduzindo-o com dinamismo e tomando para si as oportunidades que surgem diante dos perfis exigidos pelo mercado (no âmbito empresarial) (LIMA et al., 2014) e pela sociedade (no âmbito público) (OSBORNE; GABLER, 1994).

Desse cenário, atrelado à emergência de maior autonomia na construção do caminho profissional, o empreendedorismo assume maior relevância pelo seu potencial de fazer emergir a criatividade, especificamente relacionada à análise contextual e observação de novas oportunidades (PINTO, 2012), e, também, na construção de novas possibilidades de agregar qualidade aos serviços públicos (OSBORNE; GABLER, 1994; CURRIE et al. 2008; MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012).

Na combinação de um mercado que não mais associa um certificado-diploma à empregabilidade, exigindo formação constante, com uma maior autonomia discente necessária para esse contexto, a Educação a Distância (EaD) tem apontado caminhos para agregar novas competências às formações acadêmicas, diante de cenários que exigem otimização de espaços e tempos (BELLONI, 2003; BORGES; MOURÃO, 2013). Neste contexto, o ensino-aprendizagem apresenta-se como âncora nas diferentes áreas do conhecimento, como forma de promover a formação profissional em sintonia com as demandas da sociedade (MAGALHÃES, BENDASSOLLI, 2013).

Por um lado, em todo o mundo, surgem inquietações que dominam os meios educacionais, gerando reformas que preparem o homem às novas necessidades do trabalho (MARTINS et al., 2002). Por outro, surge a EaD, instigada por mudanças nas políticas educacionais, contínua evolução tecnológica e contingências de ordem política e econômica (MEDEIROS; MOSER; SANTOS, 2015). Assim, a EaD ou *e-learning* desenvolve-se com fins de adequar-se à conjuntura social que marca a complexidade da formação acadêmica, em consonância com um mercado efêmero (MOORE; KEARSLEY, 2008).

Em relação ao empreendedorismo e a EaD, Pinto (2012, p. 216) ressalta que é possível perceber que esta sintoniza características de um mundo dinâmico e, também, que o empreendedor em formação tende a otimizar seu perfil por meio das potencialidades da EaD (MARTINS et al., 2002). Assim, o ensino mediado por tecnologias pode favorecer o desenvolvimento de sujeitos propensos ao empreendedorismo.

Ao mesmo tempo, a relevância do empreendedorismo situa o papel das Instituições de Ensino Superior (IES) na formação de pessoas com conhecimentos orientados para a criação de novas empresas e, também, para oportunizar, pelo potencial empreendedor, melhoria na qualidade dos serviços públicos, agregando criatividade à máquina estatal, a fim de transformá-la em instituição inovadora (OSBORNE; GABLER, 1994; CURRIE et al. 2008; MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012). Nesse sentido, o potencial empreendedor é tomado como sujeito cercado de características que podem ser desenvolvidas na academia, ampliadas

pelo uso de tecnologias, habilitando-o a identificar e explorar oportunidades, em sintonia com o desenvolvimento de uma cultura favorável ao empreendedorismo e à inovação (CARVALHO; CONZALEZ, 2006), buscando, também, dar resposta às demandas da sociedade (BASTOS; YAMAMOTO; RODRIGUES, 2013).

O empreendedor, motivado pela aspiração de mudar o *status quo* da Sociedade, e por meio de sua capacidade de inovar, pode ser reconhecido por sua disposição de desenvolver economicamente sua região (SCHUMPETER, 1961; GEM, 2010, 2012). Também é enfatizado como perfil relevante no âmbito da administração pública, considerando o empreendedorismo como fenômeno capaz de dar respostas em torno da inovação com base em um governo catalisador, que outorga poder, competitivo, orientado por missões, e resultados, centrado nos clientes, preventivo, descentralizado e governo orientado para o mercado (OSBORNE; GABLER, 1994; CURRIE et al. 2008; MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012). Esse conjunto de aspectos que marcam o empreendedorismo no âmbito público são explorados nos Estados Unidos, de onde se observa resultados promissores (OSBORNE; GABLER, 1994). No entanto, esta abordagem ainda encontra-se incipiente, comparando-se com a extensa produção no âmbito do empreendedorismo empresarial, especificamente do Brasil, o empreendedorismo na esfera pública são escassos (VALADARES; EMMENDOERFER, 2015).

Osborne e Gabler (1994) apontam que a principal falha do governo norte americano está nos meios e não nos objetivos, ou seja, o “como fazer” possui entraves que atrapalham o funcionamento da máquina governamental. Os autores também afirmam que o governo não deve ser tratado como uma empresa, mas que deve pautar o seu comportamento no intuito de oferecer mais qualidade ao invés de quantidade e com isso transformar instituições burocráticas em inovadoras.

Portanto, com a relevância de se explorar o empreendedorismo no âmbito público (OSBORNE; GABLER, 1994; CURRIE et al. 2008; MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012; VALADARES; EMMENDOERFER, 2015) e na apreensão de um mercado de trabalho que colabora com a necessidade de situações formativas difundidas pela EaD (MEDEIROS; MOSER; SANTOS, 2015), compreende-se que o ensino de empreendedorismo também ressoa no campo das motivações culturais que impactam as decisões dos futuros empreendedores a partir de seus valores intrínsecos. Estes, direcionam atitudes e comportamentos refletindo a crença dos atores, suas necessidades e constituindo-se de um construto motivacional para obtenção de resultados (GOUVEIA, 2001; SCHWARTZ, 1992, 1994, 2006; SCHWARTZ; BARDI, 2001). Dessa forma, o ensino do empreendedorismo tem sido enfatizado por IES em

diversos países, consolidando-se, especialmente diante da necessidade de gerar conhecimentos relativos à comportamentos, motivações, valores e atitudes do empreendedor com base no seu impacto social e organizacional (NASSIF et al., 2010)

A IES coloca-se como protagonista nesse processo por reunir potencialidades, instrumentalidades e mediar novas construções sobre o “ser” empreendedor que suporta uma gama de valores sobre o “fazer” empreendimento, que repercute em novos horizontes no campo na administração pública. Ressalta-se, também, que a relação problematizada (valores pessoais e motivações empreendedoras) é identificada no campo de ensino presencial em curso vocacionado ao empreendedorismo empresarial (ALMEIDA, 2013; WATCHERAVERINGKAN et al., 2013; SCHAEFER et al., 2015). Assim, a presente pesquisa inova por abordar a problemática do empreendedorismo na esfera pública, tendo como cenário a EaD, considerando a emergência desse modalidade de ensino em sintonia com a exigência de formações que otimizem o tempo e o espaço.

Diante desse contexto, objetiva-se verificar a influência dos valores pessoais na motivação empreendedora em discentes de administração pública EaD.

2 MOTIVAÇÕES EMPREENDEDORAS

A ênfase na perspectiva motivacional tem contribuído com os estudos sobre empreendedorismo, gerando um maior volume de pesquisas, tanto no âmbito nacional como internacional (BLOCK; WAGNER, 2010; SIVARAJAH; ACHCHTHAN, 2013, VALE; CORRÊA; REIS, 2014), considerando o aumento de experiências associadas ao protagonismo do *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM) na condução de pesquisas no âmbito internacional sobre a temática (VALE; CORRÊA; REIS, 2014).

No âmbito público, o empreendedorismo emerge de discussões sobre a melhoria dos serviços públicos, em geral, decorrente de maior participação social no controle dos gastos públicos (ORBORNE; GAEBLER, 1994; CURRIE et al. 2008; MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012; SECCHI, 2014). A cultura resultante desse processo acarreta argumentos contraditórios, haja vista que a modernização que implica em estudos sobre empreendedorismo público colabora com a premissa negativa de incorporação de concepções da esfera privada e, ao mesmo tempo, que comportamentos gerenciais, de forma positiva, são importantes para profissionalizar a gestão pública com a finalidade de melhorar a prestação dos seus serviços (SECCHI, 2014). Iniciativas brasileiras como o Prêmio Innovare do Poder

Judiciário brasileiro e o Prêmio Inovação no serviço público, promovido pelo Movimento Brasil Competitivo (SECCHI, 2014), inclusive, demonstram a segunda ênfase.

De toda forma, Fung (2006) ressalta que a ampliação da participação impacta a eficácia das políticas públicas, por agregar maior quantidade e qualidade de informações ao processo de tomadas de decisões. Além disso, também ativa maior adesão às políticas desenvolvidas, por meio de um maior senso de pertencimento e de responsabilidade social (FUNG, 2006; SECCHI, 2014).

Pesquisas recentes ainda enfatizarem a dicotomia necessidade *versus* oportunidade como influenciadores da decisão de empreender, no Brasil, por exemplo, “em 2012, a taxa de empreendedores iniciais por oportunidade chega a ser 2,3 vezes superior à por necessidade.” (GEM, 2012, p. 90). Nesse sentido, investigar empreendedorismo na esfera pública deve ir de uma análise extensiva à renda, por meio de estudos reforcem a necessidade de novos argumentos (CORRÊA; VALE, 2013; RINDOVA, BARRY; KETCHEN, 2009). Assim, o empreendedorismo é, também, associado a um processo emancipatório do ser humano, vinculado à aspirações subjetivas que estimulam o processo de empreender. Assim, tanto a formação empreendedora, como as motivações subjacentes aos comportamentos empreendedores situam-se como referência para agregar inovação à esfera pública (MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012).

Os motivos que impulsionam os sujeitos ao desenvolvimento de atividades produtivas são objeto de investigação permanente, com contribuições importantes da área da psicologia, como, por exemplo, com estudos de McClelland (1972) e McClelland e Burnham (1995), quando associam a investigação dos motivos às necessidades de realização, afiliação e poder como atributos intrínsecos aos sujeitos. A primeira, enfatiza a superação de desafios para a auto-realização e reconhecimento; a segunda, considera a necessidade social de uma rede de relacionamentos positivos; e, por último, a necessidade do exercício do poder sobre as pessoas do entorno.

Considerando a centralidade da atividade laboral no desenvolvimento do homem contemporâneo, a motivação é fator preponderante na realização de atividades produtivas (BORGES; MEDEIROS, 2011; BORGES; YAMAMOTO, 2004; ZANELLI; SILVA, 2008). Como processo dinâmico, muda ao longo da vida em função de múltiplos fatores que fornecem um conjunto de valores e crenças que movem o indivíduo à satisfação de necessidades materiais e subjetivas, superação de desafios e garantia de sobrevivência (BENDASSOLI; MALVEZZI, 2013; SIVARAJAH; ACHCHTHAN, 2013).

O estudo dos motivos que levam a atividade empreendedora considera o desenvolvimento de valores condicionados ao sistema indivíduo-relação-ambiente (SIVARAJAH; ACHCHTHAN, 2013). Além de abordar uma visão racional com foco na necessidade e oportunidade em função de aspectos financeiros, avalia comportamentos empreendedores no âmbito das emoções e paixões (BARLACH, 2011).

Diante da constatação de que diversos fatores contribuem para as motivações empreendedoras, tendo em vista que “a capacidade de determinados indivíduos em identificar e empreender oportunidades pode estar associadas à combinação de seus distintos atributos de natureza pessoal profissional e social.” (CORRÊA; VALLE, 2013, p. 16) e, ainda, na perspectiva de melhor avaliar e explicar esse construto, Carvalho (2004) agrupou essas motivações em três dimensões conceituais (fatores) dispostos no quadro 1: necessidade de independência, necessidade de desenvolvimento pessoal, percepção da instrumentalização da riqueza e necessidade de aprovação.

Quadro 1 – Instrumento para avaliação das motivações empreendedoras.

Fatores	Aspectos de avaliação	Autores
Necessidade de independência	Pôr em prática as minhas próprias ideias; Ter mais autonomia no trabalho; Ter uma maior flexibilidade na vida privada; Tirar vantagens das novas tecnologias.	Carvalho (1997); Pereira (2001); Dubini (1988);
Necessidade de desenvolvimento pessoal	Implementar um negócio de sucesso; Implementar um negócio inovador; Realização pessoal.	Scheinberg e MacMillan (1988); Alänge e Scheinberg (1988);
Necessidade de aprovação	Ganhar prestígio na sociedade; Realizar algo e ser reconhecido por isso; Ter mais influência na sociedade; Ser mais respeitado pelos meus amigos e colegas; Seguir o exemplo de empresários que admiro; Dar continuidade à tradição empresarial da minha família.	Jesuíno, Reis e Cruz (1988)

Fonte: Adaptado de Carvalho (2004, p. 73)

A necessidade de independência, ou de autonomia, associa-se à busca de realização pessoal para dar substância as próprias ideias no processo criativo (CARVALHO, 2004). A necessidade de desenvolvimento pessoal, por sua vez, é concebida com suporte nos estudos de McClelland (1972) e McClelland e Burnham (1995) e ressalta a busca pela excelência no desenvolvimento das atividades para alcançar a realização pessoal e profissional. Por último, a necessidade de aprovação reporta ao reconhecimento social do empreendedor como figura importante na sociedade (CARVALHO, 2004; CARVALHO; GONZÁLEZ, 2006).

3 MODELO DE VALORES PESSOAIS

A discussão sobre o conceito de valor permeia diversas áreas das ciências na perspectiva de melhor compreender o comportamento do ser humano (CAMPOS, 2008). É referenciado como crenças básicas, hierarquizadas em função de preferências, manifestas por meio de julgamentos sobre o que se entende como correto, bom e desejável, direcionando a ação, o delineamento da subjetividade e, também, construtos psicossociais que expressam a relação mais geral e estável entre indivíduo e sociedade (ROS; GRAD, 2005). Assim, os valores são referências para as atitudes e os comportamentos construídos na inserção social, mediada pela experiência vivida e compartilhada pelas pessoas cotidianamente (BORGES; ALVARO, 2013; SILVA; ZANELLI, TOLFO, 2013), diferenciados por meio do que eles representam e pelo tipo de motivação que eles despertam (TAMAYO, 2007b).

A estrutura de valores possui a característica de guiar a vida, sendo que não há experiência valorativa que não seja manifesta como apropriado pelas pessoas (TAMAYO, 2007 a, b; GOUVÊA, 2008). Assim, “os valores são gerados pela criatividade humana e assumidos, consciente ou inconscientemente, e atestados intersubjetivamente pelo *locus* da convivência social enquanto lugar do discurso racional” (GOUVÊA, 2008, p. 20).

Estudos sobre valores pessoais foram mais amplamente divulgados a partir de Schwartz (1992, 1994) e Schwartz e Bardi (2001), pela organização estrutural da teoria e possibilidades de apreensão do fenômenos por meio de instrumento métrico. Três aspectos são centrais na teoria 1) o biológico, 1) o de interação social coordenada, 3) o funcionamento e sobrevivências dos grupos (SCHWARTZ, 2006). Assim, “(...) os valores pessoais são organizados de acordo com motivações básicas que suas metas refletem”. (GRAD, 2008, p. 364). Ademais, 10 conceitos denominados tipos motivacionais, formam a estrutura dimensional de análise, são eles: Poder, Realização, Hedonismo, Estimulação, Autodeterminação, Universalismo, Benevolência, Tradição, Conformidade, Segurança.

A estrutura dinâmica dos 10 tipos em duas dimensões não se estabelece de forma aleatória. Considera que existe elevada prioridade para tipos compatíveis e baixa prioridade para tipos motivacionais conflitivos (TAMAYO, 2007b; PORTO; TAMAYO, 2008). O quadro 2 apresenta resumo do significado atribuído aos 10 tipos motivacionais.

Quadro 2 – Os tipos motivacionais de Schwartz

Tipos Motivacionais	Significado
Hedonismo	A gratificação de necessidades físicas é transformada em valores socialmente reconhecidos. A meta motivacional desse grupo de valores é o prazer e a gratificação sensual.
Realização	Sua meta é o sucesso pessoal obtido por uma demonstração de competência que, geralmente, leva ao reconhecimento social.
Poder social	O funcionamento da sociedade parece exigir algum sistema de estratificação de função e de responsabilidade. Dessa forma, surgem, no grupo, as relações de dominação e submissão. Para justificar esse fato da vida social, o poder é transformado em valor. Necessidades individuais de dominação e de controle podem também ser transformadas em valores relativos ao poder. A meta desse tipo de valores é a procura de status social, prestígio e controle sobre pessoas e recursos.
Autodeterminação	Os valores de autodeterminação procuram a independência de pensamento, de ação, de opção.
Conformidade	Sua meta motivacional é o controle de impulsos e do próprio comportamento em conformidade com as expectativas sociais e normas.
Benevolência	A meta motivacional é o interesse e a preocupação com o bem-estar das pessoas íntimas.
Segurança	A meta dos valores desse tipo é a integridade pessoal e de pessoas e grupos de identificação, assim como a estabilidade da sociedade e de si mesmo.
Tradição	Todas as sociedades desenvolvem usos, costumes, práticas e símbolos, que representam o seu destino e a sua experiência comum. A tradição é algo que brota da comunidade e que se transforma em símbolo da sua própria sobrevivência. A meta motivacional dos valores relativos à tradição é o respeito e a aceitação dos costumes e ideias de uma cultura ou religião.
Estimulação	Necessidade de excitação, novidade e mudança, a fim de manter um nível satisfatório de funcionamento.
Universalismo	A meta motivacional desse grupo de valores é a procura do bem-estar de todos.

Fonte: Adaptado de Schwartz (1992), Tamayo (2007a, 2007b).

Os valores organizam-se em um sistema pessoal com importantes consequências psicológicas, práticas e sociais que, ao longo da história de cada indivíduo, podem ser compatíveis ou não com outros valores, como, por exemplo, os valores organizacionais e/ou culturais, favorecendo a emergência de conflitos. A dinâmica dos valores se dá diante desse conflito, quando define-se valores prioritários, conflitantes e os que compatíveis (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008).

Para ilustrar o dinamismo da disposição dos tipos e das dimensões, Schwartz (1994, p. 24) desenvolveu uma estrutura circular (figura 1). Nesse arranjo, os tipos motivacionais que estão mais próximos possuem maior compatibilidade em relação aqueles que estão mais distantes. Quanto mais afastado, observa-se maior probabilidade de conflito.

Figura 1 – Estrutura Circular dos Tipos Motivacionais de Schwartz

Fonte: Schwartz (1994, p. 24).

A relação entre os tipos de valores pode ser resumida em uma estrutura bidimensional e bipolar: a primeira, diz respeito à Abertura a Mudança (agrega Hedonismo, Estimulação e Autodeterminação) *versus* Conservação (rismo) (Segurança, Conformidade e Tradição), que contrapõe valores de independência e autonomia de ação e pensamento que motivam o indivíduo a seguir seus próprios interesses intelectuais e emocionais em um sentido imprevisível à auto-restrição que provoca a preservação do equilíbrio, preservação das práticas tradicionais e proteção da estabilidade, preservação do *status quo* e a garantia de relacionamento com outros indivíduos, instituições e tradições que ele provê (SCHWARTZ, 1992; TAMAYO, 2007b; TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008); e a segunda, corresponde à autotranscendência (agrupa Universalismo e Benevolência) *versus* autopromoção (agrega Poder, Hedonismo e Realização), que contrapõe a busca de sucesso pessoal em função de seus próprios interesses e poder sobre os outros, com valores que enfatizam a aceitação do outro como igual e o bem-estar coletivo, transpondo interesses egoístas (SCHWARTZ, 1992; TAMAYO, 2007b; TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008). Importante ressaltar que o Hedonismo participa tanto da motivação para a Autopromoção quanto para Abertura à mudança, sendo considerado conforme seu posicionamento em relação aos demais valores (SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 1994).

Essa teoria contribui para a compreensão dos valores pessoais ao passo que propõe uma medida com suporte em uma estrutura conceitual, dá ênfase aos aspectos motivacionais para a compreensão dessa estrutura e sugere universalidade da teoria, considerando diálogo com aspectos culturais (GOUVEIA et al., 2001). Assim, a teoria, com apoio nos tipos motivacionais, “tem recebido apoio empírico de diversas culturas e pode ser considerada uma teoria com característica *etic*, ou seja, esta teoria identificou uma estrutura universal de valores.” (PORTO; TAMAYO, 2008, p. 295).

4 MODELO DA PESQUISA

A Teoria dos Valores Pessoais dispõe de um sistema decadimensional em uma estrutura bidimensional e bipolar (Abertura a Mudança *versus* Conservadorismo e Autopromoção (ou automelhoria) *versus* Autotranscendência). Dessa forma, considerando que o significado de um constructo reflete-se no padrão de associações semânticas ou funcionais que este guarda com outros constructos, chega-se à máxima de que o significado de valores específicos pode ser analisado mediante o estudo de seu padrão de associações com outros valores (GRAD, 2008), o que permite associar valores com outras variáveis, e, assim, formular hipóteses fundamentadas na teoria (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008).

Nesse caminho, surge a problemática dos valores influenciadores das motivações empreendedoras no processo formativo de administradores públicos. Assim, o modelo da pesquisa é apresentado na figura 2, com o objetivo de apreciar valores e motivações empreendedoras em discentes de cursos de administração pública EaD.

Da estrutura bipolar, a autotranscendência e a autopromoção representam valores opostos voltados para o bem-coletivo e para o bem individual, respectivamente. Foram escolhidos para a pesquisa por representarem disposições para a realização pessoal (autopromoção) e para a realização de objetivos coletivos (autotranscendência) e que potencializam ações empreendedoras em função de sua orientação para a sociedade (que se aproxima da prestação dos serviços públicos) e de sua orientação para o indivíduo (que alinha-se às perspectivas competitivas do campo privado).

Assim, as hipóteses derivam da ideia de que os valores de autopromoção são mais influenciadores das motivações empreendedoras do que os valores autotranscendentes, considerando que o escopo da teoria sobre motivações explora aspectos subjetivos orientados para necessidades de realização pessoal inspirados no modelo motivacional de McClelland (1972) e McClelland e Burnham (1995), quando associam a investigação dos motivos às necessidades de realização, afiliação e poder como atributos intrínsecos aos sujeitos (CARVALHO, 2004).

Assim, o modelo hipotético (figura 2), proposto para esta pesquisa foi constituído com suporte em cinco variáveis latentes, sendo duas relacionadas aos Valores Pessoais (VP) (Autotranscendência e Autopromoção) e três variáveis representando as Motivações Empreendedoras (ME) (Independência, Desenvolvimento Pessoal e Aprovação).

Figura 2 – Modelo da pesquisa Valores e Motivações Empreendedoras em discentes de Administração Pública

Fonte: Elaboração própria (2016) com base na leitura de Schwartz (1992, 1994), Schwartz et al (2001) e Carvalho (2004)

Hipótese:

1. Os valores de autopromoção são mais influenciadores da motivação empreendedora do que os valores autotranscendentes.

5 ETAPAS METODOLÓGICAS

Realizou-se estudo de cunho quantitativo, considerando que esse método possibilita maior grau de precisão e, portanto, maior representatividade dos resultados e segurança na realização das inferências finais (RICHARDSON, 2008).

No que cabe aos objetivos, a pesquisa se configura como descritiva, uma vez que seus dados são analisados por meio de aporte quantitativo e tem, como base, uma amostra mais formal e representativa se comparada à pesquisa exploratória (MALHOTRA, 2006). Quanto aos meios, a pesquisa é categorizada como bibliográfica e de campo, tendo-se coletado os dados primários em uma Instituição de Ensino Superior que atua no estado do Ceará e da Bahia, especificamente, 262 discentes do curso de Administração Pública, modalidade EaD, considerando a ênfase do tema junto a essa formação, bem como a perspectiva exploratória da pesquisa no âmbito do ensino a distância. A pesquisa foi realizada no mês de junho de 2016, com coleta de dados efetuada presencialmente, com apoio de docentes e tutores em dia de atividade presencial nos polos de apoio presencial.

No que tange ao instrumento, utilizou-se questionário estruturado, em escala *Likert* de 5 pontos, autoaplicável, composto por itens do construto Motivação Empreendedora da escala Intenção Empreendedora de Carvalho e González (2006) (quadro 1), e da escala de Schwartz de Tipos Motivacionais, PQV-21, validada no Brasil por Tamayo e Porto (2009). Desta, os itens

abordam especificamente os valores de autopromoção (poder e realização) e valores de autotranscendência (Universalismo e Benevolência).

A confiabilidade das escalas de medidas se deu a partir do cálculo do *alpha de Cronbach*, por meio de testes de consistência interna que representam uma medida de intercorrelação existente em um conjunto de itens (HAIR Jr. et al 2009). Buscou-se, também, identificar e analisar os *missing values* e os *outliers*, sendo que, nos dois casos, não houve necessidade de tratamento e correção, visto que não interferiram no padrão dos dados a serem analisados (HAIR Jr. et al., 2009).

Com a finalidade de avaliar o modelo teórico, usou-se a Modelagem de Equações Estruturais (MME), com base no modelo de estimação baseado do método dos Mínimos Quadrados Parciais (*Partial Least Squares Path Modeling – PLS-PM*), por meio do *software Smartpls – 3.0*. Os critérios da análise foram: os coeficientes de cada path, a Consistência Interna (alpha de Cronbach), a Validade Convergente, com base na Variância Extraída (*average Variance Extracted - AVE*), a Consistência Interna (*alfa de Cronbach*) e da Confiabilidade Composta (*composite reliability*) e Validade Nomológica, com base no *bootstrapping*.

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Como método de estimação dos parâmetros do modelo proposto foi adotado o dos Mínimos Quadrados Parciais – *Partial Least Squares* (PLS), o qual se caracteriza como uma técnica preditiva, que se mostra adequada à análise de relações entre mais de uma variável dependente e um conjunto de variáveis independentes.

Inicialmente, a apreciação do modelo de mensuração indica que a Validade Convergente dos constructos mensurados como reflexivos pode ser confirmada por meio da aplicação do critério de Fornell e Larcker (1981), conforme indicado por Henseler, Ringle e Sinkovics (2009), posto que todos os constructos apresentam Variância Extraída (AVE) acima de 0,5 (quadro 3), admitindo-se, assim, que o modelo converge a um resultado satisfatório (FORNELL; LARCKER, 1981).

Os valores da Consistência Interna (*alfa de Cronbach*) e da Confiabilidade Composta (CC) indicam que a amostra está livre de vieses e, por isso, são confiáveis (quadro 3), com base nos valores de 0,60 e 0,70 para o primeiro, considerados adequados em pesquisas exploratórias e valores de 0,70 e 0,90 do CC, considerados satisfatórios (HAIR et al., 2014).

Quadro 3 – Ajustes do Modelo de Mensuração

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Redundancy – Q2	Communality –f2
Autopromoção	0,692	0,804	0,516	-	0,223
Autotranscendência	0,736	0,828	0,547	-	0,234
Necessidade de Aprovação	0,863	0,897	0,595	0,122	0,440
Necessidade de Desenvolvimento Pessoal	0,806	0,885	0,721	0,065	0,444
Necessidade de Independência	0,716	0,814	0,526	0,026	0,219

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Valores de dois outros indicadores de qualidade de ajuste do modelo foram apreciados: Relevância ou Validade Preditiva (Q2) ou indicador de Stone-Geisser e Tamanho do efeito (f2) ou Indicador de Cohen. O modelo testado possui acurácia em relação ao ajuste apresentado, haja vista os valores de $Q2 > 0$ (HAIR et al., 2014). Em relação ao f2, têm-se como referência valores de 0,02, 0,15 e 0,35, considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (HAIR et al., 2014). Dessa forma, o modelo ajustado possui f2 médios e grandes (quadro 3).

Em relação à Validade Discriminante, entendida como um indicador de que os constructos ou variáveis latentes são independentes um dos outros (HAIR et al., 2014), verificou-se a diagonal principal da (quadro 4), é maior que as correlações estimadas destes construtos com os demais (FORNELL; LARCKER, 1981).

Quadro 4 – Ajustes do Modelo de Mensuração

	Autoprom oção	Autotransce ndência	Necessidade de Aprovação	Necessidade de Desenvolvimento Pessoal	Necessidade de Independência
Autopromoção	0,718				
Autotranscendência	0,116	0,739			
Necessidade de Aprovação	0,463	0,108	0,772		
Necessidade de Desenvolvimento Pessoal	0,189	0,276	0,309	0,849	
Necessidade de Independência	0,191	0,182	0,344	0,615	0,725

No que tange à capacidade explicativa do modelo, têm-se como parâmetro o R2, que avalia a porção da variância das variáveis endógenas explicada pelo modelo estrutural e deve variar de R2=2%, classificado como efeito pequeno, R2=13%, como efeito médio e R2=26%, como efeito grande. Esse parâmetro é sugerido por Cohen (1988) em pesquisas na área de ciências sociais e comportamentais.

Verificou-se que a autopromoção é capaz de explicar 17,2% da variância da necessidade de aprovação, 15,9% da variância da necessidade de desenvolvimento pessoal e 45,7% da variância de necessidade de independência ($R^2=0,067$, $p < 0,05$). Ao mesmo tempo, os valores pessoais de autotranscendência influencia 16,3% da necessidade de indenpendência e 25,7% da variação da necessidade desenvolvimento pessoal. Observa-se que a autotranscendência não possui influência significativa na variação das necessidades de aprovação ($p>5$, quadro 5), com variação de apenas 5 %.

A figura 3 indica, também, que todos indicadores do construto necessidade de desenvolvimento apresentam cargas acima de 0,7 e os indicadores de autotranscendência possuem cargas acima de 0,6. Dentre as cargas de Autopromoção, Necessidade de Aprovação e Necessidade de Independência, apenas 1 carga de cada constructo ficou entre 0,55 e 0,6. Além da referência à cargas acima de 0,7 (CHIN, 2000), de acordo com Hair Jr. et al (2009), as cargas fatoriais devem ser consideradas em função da amostra, sendo que para amostras entre 250 e 350 casos, as cargas consideradas mínimas devem ser superiores a 0,35.

Figura 3 - Modelo definitivo da pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Para testar a significância das relações apontadas, verificar se os coeficientes padronizados (*path coefficients*) por meio do procedimento *Bootstrapping* (técnica de reamostragem) no *smart pls* com 500 amostras envolvendo 21 variáveis (figura 4). O teste apresenta resultados do teste de distribuição de t de *Student* considerando várias amostras. Com base no valor apresentado, define-se se os coeficientes padronizados (*path coefficients*) são significantes. Assim, para altos valores de n (quantidade de casos da amostra), o t de *Student* superior a 1,96 indica que há menos de 5 % de risco de rejeitar H0. Quanto maior o t, menor o risco de rejeitar H0 e, portanto, com H0 rejeitada, a correlação é significativa.

Figura 4 – Análise *bootstrapping* da pesquisa

Fonte: dados da pesquisa (2016)

O quadro 5 confirma a significância apresentada pelos valores t de *student* acima de 1,96 ($p < 0,05$) do caminho da autopromoção para as necessidades de independência (2,435), para a necessidade de desenvolvimento pessoal (2,665) e necessidade de aprovação (9,700); e do caminho da autotranscendência para a necessidade de independência (2,108), para a necessidade de desenvolvimento pessoal (3,046). O teste *Bootstrapping* também confirmou a

baixa influência observada entre a autotranscendência e a necessidade de aprovação, confirmando que não há relação significantes ($p > 0,05$), não atingindo o valor de referência ($0,90 < 1,96$).

Quadro 5- Ajustes após realização do *Bootstrapping*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Autopromoção -> Necessidade de Aprovação	0,457	0,464	0,047	9,700	0,000
Autopromoção -> Necessidade de Desenvolvimento Pessoal	0,159	0,169	0,060	2,665	0,008
Autopromoção -> Necessidade de Independência	0,172	0,181	0,071	2,435	0,015
Autotranscendência -> Necessidade de Aprovação	0,055	0,059	0,060	0,912	0,362
Autotranscendência -> Necessidade de Desenvolvimento Pessoal	0,257	0,272	0,084	3,046	0,002
Autotranscendência -> Necessidade de Independência	0,163	0,177	0,077	2,108	0,035

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Os valores de autopromoção possuem significâncias positivas entre as motivações empreendedoras ($p < 0,05$ e $t > 1,96$), sendo que, no conjunto, esses valores influenciam 78,1% das motivações estudadas. No que diz respeito aos valores de autotranscendência, há relações significativas e positivas ($p < 0,05$ e $t > 1,96$) entre duas das motivações empreendedoras (Necessidade de Independência e Necessidade de Desenvolvimento Pessoal) sendo que, no conjunto, esses valores influenciam 42,0% das motivações estudadas. Assim, a hipótese foi confirmada, ou seja, os valores de autopromoção são mais influenciadores das motivações empreendedoras.

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Em relação às influências entre os construtos, observa-se que em comparação com a autotranscendência, autopromoção é mais influenciadora da necessidade de independência ($17,2\% > 16,3\%$), porém, é menos influenciadora da necessidade de desenvolvimento pessoal ($15,9\% < 25,7\%$). Assim, infere-se que, no estudo, os estudantes de administração pública indicam que os valores voltados à coletividade, expressos pela benevolência e pelo universalismo (SCHWARTZ, 1992; TAMAYO, 2007a, 2007b), são mais influenciadores da busca pelo desenvolvimento pessoal (CARVALHO, 2004; McCLELLAND, 1972; McCLELLAND; BURNHAM, 1995). E, também, que a necessidade de independência,

associada à busca pela projeção das ideias pessoais no processo criativo empreendedor (CARVALHO, 2004), é mais enfatizada por pessoas que possuem maior orientação individual, centralizada na realização pessoal e no exercício do poder (SCHWARTZ, 1992; TAMAYO, 2007a, 2007b). Se, por um lado, a independência é aspecto importante para emergir o potencial criativo do empreendedor, por outro, o desenvolvimento pessoal pode indicar uma trajetória do empreendedorismo discutido no âmbito público, por considerar que o aspecto inovador seja canalizado em função da construção de serviços públicos de qualidade.

No que tange à motivação com base na aprovação, o estudo revela que os estudantes envolvidos na pesquisa associam uma importante influência dos valores de autopromoção (45,7%), não sendo significativa a relação entre autotranscendência e necessidade de aprovação. O achado enseja discussão em torno da importância da aprovação social (prestígio, reconhecimento, respeito, admiração) (CARVALHO, 2004) como motivação decorrente da realização pessoal do empreendedor, ou seja, ser aprovado pode indicar a percepção de sucesso que a realização pessoal proporciona.

Quando se analisa a autotranscendência, nesse caso, a necessidade de aprovação não consubstancia a tendência de voltar-se para o bem-estar coletivo. Infere-se, portanto, que sentir-se aprovado socialmente não é repercussão de valores associados à melhoria de condições sociais, mas consolidado em função de maior *status* social, da condição individual de autopromoção. Assim, valores que direcionam ações em função da preocupação com o coletivo, no estudo, não orientam a busca por respeito e admiração. Assim, depreende-se que ser reconhecido socialmente está mais atrelado ao sucesso na garantia de *status* social, prestígio e controle sobre pessoas e recursos (SCHWARTZ, 1992; TAMAYO, 2007a, 2007b).

Dessa última leitura, infere-se que há, no âmbito dos valores pessoais, entraves à consecução do empreendedorismo como fenômeno importante para promover mudanças no campo da administração pública (MEYNHARDT; DIEFENBACH, 2012), posto que “(...) os valores pessoais são organizados de acordo com motivações básicas que suas metas refletem”. (GRAD, 2008, p. 364). Em relação a essa dificuldade de cunho valorativo, compreende-se que “(...) o contexto do setor público, por ter um alto grau de burocratização inibe uma cultura empreendedora baseada na inovação e também na autonomia e flexibilidade.”. Além dos valores pessoais, colaboram com esse cenário valores políticos, sociais, culturais e organizacionais (RAYNEY, 2009; VALADARES; EMMENDOERFER, 2015), que, em conjunto, podem melhor situar a dinâmica valorativa do empreendedorismo, de forma que se

possa construir ambientes favoráveis à emergência da criatividade e da inovação da esfera pública.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário da formação acadêmica cada vez mais virtualizada, a pesquisa considerou a Educação a Distância (EaD) como campo de pesquisa. Essa escolha se deve ao fato de a EaD, pela seu escopo de atuação, constituir cenário para se empreender pesquisas associadas ao caráter cada vez mais dinâmico e interativo adquirido pela modalidade.

Como problemática, a investigação considera a emergência do empreendedorismo, com base no perfil comportamental voltado para à criatividade e à inovação, em função dos valores pessoais que o impulsiona. Assim, buscou-se verificar a influência dos valores pessoais na motivação empreendedora, com base na hipótese de que os valores de autopromoção (poder e realização) são mais influenciadores do que os valores de autotranscendência (universalismo e benevolência).

A hipótese levantada foi confirmada, sendo que, no estudo, a autopromoção influencia 78,1% nas motivações empreendedoras, sendo que a autotranscendência influencia 42% das mesmas motivações. Importante ressaltar que a autotranscendência não se relacionou de forma significativa à necessidade de aprovação, sendo que esta recebeu 45,7% de influência dos valores de autopromoção.

Dos resultados, frisa-se, especificamente, dois achados: Valores de autotranscendência influenciam de forma mais significativa a necessidade de desenvolvimento pessoal, em comparação com os valores de autopromoção. Depreende-se que esse dado pode ser melhor explorado a fim de se obter confirmação dessa associação por parte de outros estudos, haja vista que pode indicar um importante caminho para se abordar o empreendedorismo no campo público, no sentido de estimular o desenvolvimento de valores autotranscendentes (com preocupações voltadas à coletividade) em função do estímulo ao desenvolvimento pessoal de administradores públicos.

Em seguida, os dados demonstram que a autotranscendência não influencia a necessidade de aprovação, também podendo ser posteriormente investigado. Acredita-se que essa não associação esteja relacionada à influência do empreendedorismo como fenômeno da esfera privada e, também, pela cultura das organizações públicas que desfavorecem a emergência da criatividade e da inovação, seja pela burocratização historicizada, seja pela intensa institucionalização normativa que rege o funcionamento estatal. A esse respeito, acredita-se que

refletir sobre mudanças da própria dinâmica valorativa e cultural das organizações possa gerar associação entre necessidades de aprovação (respeito, admiração, reconhecimento) e disposição para realizar ações de cunho coletivo.

Como elementos limitadores, a pesquisa fez uso de teorias com estreita relação entre empreendedorismo e esfera privada, sendo que a leitura das motivações empreendedoras desenvolvidas por Carvalho (2004) e Carvalho e González (2006) com base em teorias da motivação voltadas para o poder, a realização e a afiliação, ressalta o caráter individualista das disposições motivacionais. Assim, acredita-se que estudos sobre valores subjacentes à motivações empreendedoras possam construir novas referências teóricas sobre motivação, que aproxime-as na natureza coletiva e, assim, seja possível melhor situar o empreendedorismo na administração pública.

Referências

- ALMEIDA, G. de O. **Valores, Atitudes e Intenção Empreendedora**: Um estudo com Universitários Brasileiros e Cabo-Verdianos. Tese de Doutorado. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Fundação Getúlio Vargas. 2013.
- BARLACH, L. Empreendedorismo ou profissão: Um desafio para orientadores (as). **Revista Brasileira de Orientação Profissional**, 12, 119-125, 2011.
- BASTOS; A. V. B.; YAMAMOTO, O. H.; RODRIGUES, A. C. de A. Compromisso social ético: desafios para a atuação em psicologia organizacional e do trabalho. In: BORGES, L., de O., MOURÃO, L. **O trabalho e as organizações**: atuações a partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013.
- BELLONI, M. L. **Educação a distância**. 3.ed. Campinas: Autores Associados, 2003.
- BENDASSOLI, P. F.; MALVEZZI, S. Desempenho no Trabalho: definições, modelos teóricos e desafios à gestão. In: BORGES, L. O.; MOURÃO, L. (Org.). **O Trabalho e as Organizações** – atuações a partir da Psicologia. São Paulo: Artmed, 2013.
- BLOCK, J. H.; WAGNER, M. Necessity and opportunity entrepreneurs in Germany: characteristics and earnings differentials. **Schmalenbach Business Review**, 62(2), 154-174, 2010.
- BORGES, J. F.; MEDEIROS, C. R. de O. Aprecie com moderação: a identidade da organização como drama e atos de performance. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 51, n. 2, abr. 2011.

BORGES, L. de O.; ÁLVARO, J. L. O Psicólogo e as Relações de Trabalho. In: BORGES, L. O.; MOURÃO, L. (Org.). **O Trabalho e as Organizações** – atuações a partir da Psicologia. São Paulo: Artmed, 2013.

BORGES, L. de O.; YAMAMOTO, O. H. O Mundo do Trabalho. In: ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B (Org.). **Psicologia, organização e trabalho no Brasil**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

BORGES, L., de O., MOURÃO, L. **O trabalho e as organizações**: atuações a partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013.

CAMPOS, B. A. Estrutura de valores relativos ao trabalho: um estudo em empresas juniores. In: TEIXEIRA, M. L. M. **Valores Humanos & Gestão**: novas perspectivas. São Paulo: Editora Senac, p. 47-80, 2008.

CARVALHO, P. M. R. de. **Competências para o Entrepreneurship**: um modelo explicativo. Tese de Doutorado. Facultad de Economía y Empresa. Universidade de Salamanca, 2004.

CARVALHO, P. M. R. de.; GONZÁLEZ, L. Modelo explicativo sobre a intenção empreendedora. **Comportamento Organizacional e Gestão**, v. 12, n. 1, 2006, p.43-65.

CHIN, W. **Partial Least Squares For Researchers**: An overview and presentation of recent advances using the PLS approach. C.T. Bauer College of Business University of Houston, 2000.

CORRÊA, V. S.; VALE, G. M. V. A dinâmica das motivações empreendedoras: uma investigação retrospectiva. **PRETEXTO**, Belo Horizonte, v. 14, n. 4, p. 11-28, out/dez. 2013.

CURRIE, G. et al. Entrepreneurial leadership in the English public sector: Paradox or possibility? **Public Administration**, EUA. v. 86, n. 4, p. 987-1.008, 2008.

FORNELL, C.; LARCKER, D. F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. **Journal of Marketing Research**. v.18, n. 1, p. 39-50, 1981.

FUNG, A. Varieties of participation in complex governance. **Public Administration Review**, ed. esp., p. 66-75, dez. 2006.

GEM - **GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR** – Empreendedorismo no Brasil - 2010. Relatório Nacional: Curitiba, IBQP.

GEM - **GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR** – Empreendedorismo no Brasil - 2012. Relatório Nacional: Curitiba, IBQP.

GOUVÊA, R. Q. Da filosofia dos valores a uma ciência dos valores. In: TEIXEIRA, M. L. M. **Valores Humanos & Gestão**: novas perspectivas. São Paulo: Editora Senac, p. 47-80, 2008.

GOUVEIA, V. V. et al. A estrutura e o conteúdo universais dos valores humanos: análise fatorial confirmatória da tipologia de Schwartz. **Estudos de Psicologia (Natal)**, Natal, v. 6, n. 2, 2001.

GRAD, H. A influência da experiência ocupacional: escala de valores e significados do trabalho em quatro grupos ocupacionais. In: TEIXEIRA, M. L. M. **Valores Humanos & Gestão: novas perspectivas**. São Paulo: Editora Senac, p. 197-211, 2008.

HAIR Jr. et al. **A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)**. Los Angeles: SAGE, 2014.

HAIR, Jr. et al. **Análise multivariada de dados** (6 ed). Porto Alegre: Bookman, 2009.

HENSELER, J.; RINGLE, C. M.; SINKOVICS, R. R. The use of partial least squares path modeling in international marketing. **Advances in International Marketing**. v. 20, p. 277-319, 2009.

LIMA, T. C. B.; ARRAES, A. P.; PAIVA, V. M.; BRANDÃO, L. E. A Percepção de Sucesso na Carreira do Docente de Educação Profissional no Setor Industrial. **X Congresso Nacional e Excelência em Gestão**. (Gestão e Design de Produtos e Serviços para a Sustentabilidade). Rio de Janeiro, Niterói, 08 e 09 de agosto de 2014.

MAGALHÃES, M.; de O.; BENDASSOLLI, P., F. Desenvolvimento de carreira nas organizações. In: BORGES, L., de O., MOURÃO, L. **O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de Marketing: Uma Orientação**, 4ª edição. Bookman, 2006.

MARTINS, A. A. M. et al., Um Enfoque Empreendedor para a Educação a Distância: Led/Ufsc. **Revista Produção**, v. 2, n.1, junho, 2002.

MCCLELLAND, D. C. **A sociedade competitiva: realização & progresso social**. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1972.

MCCLELLAND, D. C.; BURNHAM, D. H. Power Is Great Motivator. **Harvard Business Review**, vol. 73 Issue 1, p. 126-139, 1995.

MEDEIROS; L. F. de.; MOSER, A.; SANTOS, N. dos. Assistente de conhecimento conceitual como um sistema intencional para processos tutoriais em Educação a Distância.

Perspectiva em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 5, n.1, p. 155-168, jan./jun., 2015.

MEYNHARDT, T.; DIEFENBACH, F. E. What drives entrepreneurial orientation in the public sector? Evidence from Germany's Federal Labor Agency. **Journal of Public Administration Research Theory**, United Kingdom, v. 22, n. 4, p. 761-792, 2012.

MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. **Educação a Distância: uma visão integrada**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

NASSIF, V. M. J.; GHOBRI, A. N.; SILVA, N. S. (2010). Understanding the Entrepreneurial Process: a Dynamic Approach. **BAR - Brazilian Administration Review**. v.7, n.2, p. 213-226.

OSBORNE, D.; GAEBLER, T. **Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está transformando o setor público**. Brasília, DF: MH Comunicação, 1994.

PINTO, E. D. Empreendedorismo e a EaD. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (Org.) **Educação a Distância: o estado da arte**. 2 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

PORTO, J. B.; TAMAYO, A. Valores no trabalho. In: SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias et al. **Medidas do comportamento organizacional: ferramentas de diagnóstico e de gestão**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

RICHARDSON, R. J. et al. **Pesquisa Social: métodos e técnicas**. 3. ed. revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 2008.

RINDOVA, V.; BARRY, D.; KETCHEN, D. J., JR. Entrepreneurship as emancipation. **Academy of Management Review**, v. 34, p. 477-491, 2009.

ROS, M.; GRAD, H. O significado do valor trabalho relacionado à experiência ocupacional: uma comparação entre professores primários e estudantes do CAP. In: TAMAYO, A.; PORTO, J. B. (Orgs.) **Valores e comportamento nas organizações**. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.

SCHUMPETER, J. A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

SCHWARTZ, S. H. Are there universal aspects in the structure and contents of human values? **Journal of Social Issues**, v. 50, n. 4, p. 19-45, 1994.

SCHWARTZ, S. H. Há aspectos universais na estrutura e no conteúdo dos valores humanos? In: ROS, M.; GOUVEIA, V.V. **Psicologia social dos valores humanos: desenvolvimentos teóricos, metodológicos e aplicados**. São Paulo: Editora Senac, p.55-85, 2006.

SCHWARTZ, S. H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advanced and empirical tests in 20 countries. Em M. Zanna (Org.). **Advanced in experimental social psychology**, v. 25. p.1-65, 1992.

SCHWARTZ, S. H.; BARDI, A. Value hierarchies across cultures: Taking a similarities perspective. **Journal of Cross Cultural Psychology**, 32, 268-290. 2001.

SECCHI, L. **Políticas Públicas**, 2 edição. Cengage Learning Editores, 2014.

SHAEFER, R. et al., Valores Pessoais, Atitudes e Intenção Empreendedora: Um Estudo Com Estudantes de Graduação em Administração. In: **XVIII SemeAD-Seminários de Administração**, 2015.

SILVA, N.; ZANELLI, J. C.; TOLFO, S. da R. Diagnóstico e Gestão da Cultura nas Organizações In: BORGES, L. O.; MOURÃO, L. (Org.). **O Trabalho e as Organizações – atuações a partir da Psicologia**. São Paulo: Artmed, 2013.

SIVARAJAH, K.; ACHCHATHAN, S. Entrepreneurial Intention among Undergraduates: Review of Literature. **European Journal of Business and Management**, vol.5, n.5, 2013.

TAMAYO, A. Contribuições ao estudo dos valores pessoais, laborais e organizacionais. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 23, n. spe, 2007b.

TAMAYO, A. Hierarquia de valores transculturais e brasileiros. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 23, n. spe, 2007a.

TAMAYO, A.; PORTO, J. Validação do Questionário de Perfis de Valores (QPV) no Brasil. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 25, n. 3, 2009.

TEIXEIRA, M. L. M; MONTEIRO, R. S. Valores pessoais no ambiente de negócios. In: TEIXEIRA, M. L. M. **Valores Humanos & Gestão: novas perspectivas**. São Paulo: Editora Senac, p. 197-211, 2008.

VALADARES, J. L.; EMMENDOERFER, M. L. A incorporação do empreendedorismo no setor público: reflexões baseadas no contexto brasileiro. **Revista de Ciências da Administração**, v. 17, n. 41, p. 82-98, abr. 2015.

VALE, G. M. V.; CORREA, V. S.; REIS, R. F. dos. Motivações para o empreendedorismo: necessidade versus oportunidade?. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 18, n. 3, Jun. 2014.

WATCHERAVESRINGKAN, K. et al. Modeling Entrepreneurial Career Intentions among Undergraduates: An Examination of the Moderating Role of Entrepreneurial Knowledge and Skills. **Family and Consumer Sciences Research Journal**, v. 41, n. 3, Mar 2013. p. 325–342.

ZANELLI, J. SILVA, N. **Interação Humana e Gestão: a construção psicossocial das organizações de trabalho**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008.
